

PENGEMBANGAN PENGGUNAAN APLIKASI SEJARAH LINIMASA CARD GAME SEKOLAH DASAR UNTUK SISWA KELAS X DI SMA N 2 TUBAN

Gargarisna Diputra

Universitas PGRI Ronggolawe Tuban

ABSTRAK

Pengamatan yang dilaksanakan penulis di SMAN 2 TUBAN pada kelas X IPS tahun 2018 . Diperoleh data bahwa siswa menganggap pelajaran Ips sulit terutama pembelajaran sejarah yang tentunya butuh hafalan- hafalan mengenai materi kemerdekaan di Indonesia, itu sulit karena bapak pengajar masih menggunakan metode ceramah. Dari jumlah siswa sebanyak 35 hanya ada 5 siswa yang mengalami ketuntasan belajar 30 siswa belum tuntas dengan presentase 14 % yang mengalami ketuntasan belajar klasikal dengan rata- rata 28% dari hasil pre tes.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menerapkan aplikasi Linimasa di SMAN 2 TUBAN dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada Post tes menunjukkan bahwa 29 siswa yang meningkat dengan presentase 82% dan siswa menurun dengan presentase 9 % dengan nilai rata – rata 70,85.

Kata kunci: *Linimasa, Prestasi Belajar*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan pengamatan yang dilaksanakan penulis di SMAN 2 TUBAN pada kelas X IPS C di tahun 2018. Diperoleh data bahwa siswa menganggap pelajaran Ips sulit terutama pembelajaran sejarah yang tentunya butuh hafalan-hafalan mengenai materi kemerdekaan di Indonesia, itu sulit karena bapak pengajar masih menggunakan metode ceramah. Dari jumlah siswa sebanyak 35 hanya ada 5 siswa yang mengalami ketuntasan belajar 30 siswa belum tuntas dengan presentase 14 % yang mengalami ketuntasan belajar klasikal dengan rata-rata 28% dari hasil pre tes. Siswa SMA

Negeri 2 Tuban kelas X dan kelas XI cenderung membuka internet ketika diberikan pertanyaan sejarah untuk mencari jawaban. Internet yang dipadukan dengan handpone android telah membuat mudah siswa yang mencari informasi. Oleh karena itu buku bacaan fisik sebagai alternatif yang mulai ditinggalkan karena kemudahan mencari sumber melalui situs google.

Aplikasi Kuis dan AR Linimasa Sejarah Indonesia Card Game adalah pendamping permainan kartu aplikasi Kuis dan AR Linimasa Sejarah Indonesia Card Game (fisik). Aplikasi Linimasa Sejarah Indonesia adalah aplikasi trivia

menebak pernyataan urutan kejadian peristiwa sejarah dengan jawaban benar atau salah. Aplikasi ini dilengkapi dengan animasi 3D tokoh pelaku sejarah dalam bentuk AR (*Augmented Reality*). Dimana kartu tokoh sejarah yang di scan akan beranimajisi dan audio penjelasan singkat tokoh biografi tersebut. Terdapat 10 tokoh sejarah yaitu Bung Karno, Bung Hatta, Bung Tomo, Ki Hajar Dewantara, RA Kartini, Jenderal Sudirman, Letkol Suharto, Henry S Truman, WR Supratman dan Yos Sudarso (Wirawan, 2018:1).

Aplikasi ini tetap dapat digunakan tanpa menggunakan Linimasa Card Game, namun fitur kuis saja yang dapat digunakan. Agar dapat menggunakan fitur animasi 3D tokoh pelaku Sejarah dalam bentuk AR (*Augmented Reality*) dibutuhkan Linimasa Card Game. Kartu - kartu ini dapat dibeli secara online (tokopedia, bualapak, shopee, dll) dan adapun yang offline .

Bab 2 dalam buku sejarah peminatan kelas X berjudul Ilmu Sejarah dan Berpikir Sejarah memiliki tujuan pembelajaran agar siswa mampu menganalisis sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah dan sebagai seni; siswa mampu menyajikan telaah tentang sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah dan seni bentuk tulisan atau media lainnya; siswa mampu menganalisis telaah penerapan cara berpikir diakronik dan sinkronik dalam karya sejarah melalui tulisan-tulisan (Hermawan, 2016: 21). Oleh karena itu, aplikasi linimasa dipandang sangat cocok untuk pembelajaran Bab berpikir sejarah karena aplikasi linimasa mengenalkan tokoh-tokoh dan peristiwa sejarah pada jaman kemerdekaan.

Berdasarkan uraian diatas penulis berinisiatif untuk membuat sebuah karya ilmiah yang berjudul “*Pengembangan Penggunaan Aplikasi Linimasa Card Game Sekolah Dasar Untuk Siswa Kelas*

X IPS DI SMA Negeri 2 Tuban Semester Ganjil Tahun Ajaran 2018/2019”.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian tersebut sebagai berikut :

- Bagaimana Respon siswa terhadap pembelajaran sejarah melalui Aplikasi Linimasa?
- Bagaimana hasil belajar siswa terhadap pembelajaran sejarah melalui Aplikasi Linimasa?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang terdapat dalam penelitian tersebut sebagai berikut :

- Untuk mengetahui Respon siswa terhadap pembelajaran sejarah melalui Aplikasi Linimasa.
- Untuk mengetahui hasil belajar siswa terhadap pembelajaran sejarah melalui Aplikasi Linimasa.

KAJIAN PUSTAKA

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian Laksmi Puspitasari 2017 dalam tesis berjudul “*Penggunaan Metode Permainan Dengan Media Kartu Linimasa Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Materi Sejarah Mata Pelajaran IPS Siswa Kelas V SD Islam AL Azhar 35 Surabaya* menyatakan bahwa metode permainan kartu Linimasa efektif meningkatkan prestasi belajar materi sejarah siswa di sekolah dasar. Kelas yang menggunakan metode permainan berjalan lebih dinamis dan aktif. Siswa saling berinteraksi dan berdiskusi sepanjang berjalannya permainan. Pengaruh metode permainan tersebut terbukti jauh lebih efektif meningkatkan prestasi belajar siswa melebihi metode konvensional

ceramah dan tanya jawab yang biasa dilakukan guru dalam menyampaikan materi sejarah. Oleh karena itu, penulis mencoba untuk meneliti permainan Linimasa namun pada tingkat yang berbeda yaitu Siswa SMA dalam bentuk aplikasi.

Kiat-kiat guru sejarah agar siswa tertarik belajar sejarah menurut Schneider (Redaksi AGSI, 201: 20) sebagai berikut;

1. Bahan pelajaran hendaknya menyajikan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan sikap yang berguna baik di sekolah maupun di luar sekolah.
2. Proses pembelajaran menawarkan gagasan-gagasan yang penting melalui topik-topik yang terpilih untuk pemahaman, apresiasi peserta didik, dan aplikatif dalam kehidupan nyata.
3. Signifikansi dan kebermaknaan dari isi materi sejarah yang disajikan oleh guru dan diraih oleh peserta didik, tergantung dari cara penyajiannya dan perkembangannya melalui berbagai kegiatan.
4. Guru melalui refleksi membuat perencanaan, melaksanakan, dan mengevaluasi keberhasilan proses belajar mengajar untuk kemudian merubah, memodifikasi, merenovasi demi kebutuhan.
5. Proses pembelajaran harus memberikan tantangan bagi peserta didik dengan mengajak mereka berpikir, megemukakan pendapat, menyusun argument yang bernalar.
6. Guru menyusun strategi yang membawa peserta didik aktif dan berpartisipasi, dan mengurangi cara-cara penyampaian yang selalu menerangkan atau memberi informasi, dan karenanya memberikan peranan pasif kepada

peserta didik, dengan mendorong mereka lebih mandiri dan secara bertahap mengurangi ketergantungan kepada peran guru sebagai sumber informasi, dengan melakukan inkuiri sendiri.

7. Pendidikan nilai melalui sejarah perlu dilakukan untuk mengembangkan etika dan kehalusan rasa peserta didik melalui latihan membahas kontroversi, agar mereka mulai belajar berpikir reflektif didalam menanamkan kepedulian terhadap kesejahteraan bersama dengan mengaplikasikan nilai-nilai sosial yang mereka pelajari.
8. Pembelajaran nilai ini melatih mereka berpikir kritis dan mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai yang telah mereka pahami dan miliki (value based decision), melatih mereka menghormati pendapat orang lain, menghormati adanya perbedaan dan keberagaman budaya, serta belajar memikul tanggung jawab social.

Berkaitan dengan hal di atas, maka alangkah bijaknya seorang guru apabila berbicara tentang A, maka siswa harus bisa membayangkan tentang A. Apabila guru berbicara tentang Barabudur, maka ditangan guru sudah memegang gambar atau miniature Barabudur. Apabila guru membicarakan tentang proklamasi kemerdekaan, maka disajikan audio visual tentang proklamasi. Saat guru berbicara tentang perundingan-perundingan Indonesia-Belanda, maka sajikanlah audio visual tentang tersebut. Kemudian, berikan kesempatan kepada siswa untuk mengomentari apa yang mereka lihat dan dengar. Dengan cara ini, akan menorehkan kesan khusus bagi siswa dalam pembelajaran sejarah. Akan tetapi guru sejarah juga harus mengalami

pendalaman makna terhadap materi, apabila guru sejarah sendiri tidak dapat membayangkan materi maka kedalaman makna tidak akan tersampaikan kepada peserta didik (Redaksi AGSI,2011:20-21).

METODE PENELITIAN

Adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Heuristik (*Pencarian Sumber*)

Istilah heuristik berasal dari bahasa Yunani Heuriskein yang berarti menemukan. Dalam kegiatan penulisan sejarah kata heuristic berarti usaha untuk mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah, baik sumber benda, sumber tulisan maupun sumber lisan (Saraswati, 2016: 51). Narasumber yang dipakai sebagai sumber lisan adalah Bapak Adicipta Wirawan sebagai pembuat aplikasi linimasa. Siswa yang menjadi objek penelitian adalah 35 siswa kelas X IPS C SMA Negeri 2 Tuban. Studi pustaka yang dipakai adalah Brosur dari Card Game Linimasa, penelitian Laksmi mahasiswa s2 Psikologi Unair yang meneliti linimasa Card Game di SD 35 At Ahzar Surabaya.

Kritik (*Penyeleksian Sumber*)

Verifikasi adalah penilaian terhadap sumber-sumber sejarah. Sebelum sumber-sumber sejarah yang terkumpul digunakan sebagai pendukung sebuah karya tulis, terlebih dahulu dilakukan pengujian atau penelitian baik dari segi kebenaran maupun keaslian sumber-sumber tersebut (Saraswati, 2016:51). Penyeleksian sumber dilakukan berdasarkan kesesuaian dengan topic yang dipilih yaitu Pembelajaran Sejarah Melalui Sebuah Aplikasi Linimasa kelas X DI SMA Negeri 2 Tuban Tahun Ajaran 2018/2019. Penyeleksian Sumber yang berarti selektif dalam memilih topik

sumber interpretasi dari pembelajaran sejarah, maka penulis mencoba menggunakan aplikasi secara langsung setelah mendownload dari google playstore. Sumber informasi mencoba didapatkan dari penciptanya langsung yaitu Bpk Adicipta Wirawan.

Interpretasi (*Penganalisis Sumber dan Teori*)

Pada tahap ini penulis sejarah melakukan penafsiran (interpretasi) terhadap sumber-sumber sejarah dari data yang telah didapat, untuk menemukan fakta (Saraswati, 2016: 52). Menganalisis sumber dilakukan dengan melihat hasil angket siswa dan dikaitkan dengan hasil tes siswa setelah pre tes sama dengan postes. Analisis data dilakukan dengan adanya fakta angket yang berlaku yang sudah dilakukannya pengambilan data di SMA NEGERI 2 TUBAN. Dan juga pemberian pertanyaan – pertanyaan mengenai pembelajaran sejarah, dimana pembelajaran tersebut disampaikan tidak hanya terlewat melalui maunaldan metode ceramah saja, namun juga dengan teknologi secara gampang.

Historiografi (*PenulisanSejarah*)

Pada tahap historiografi sejarahwan melakukan penyusunan kisah sejarah sesuai dengan norma-norma dalam disiplin ilmu sejarah, yaitu kronologis dan subyektif (Saraswati, 2016 :53). Penyusunan karya tulis ini disesuaikan dengan aturan penulisan karya tulis tempat penerbitan. Penyusunan diawali dengan wawancara dengan pencipta aplikasi linimasa Bpk Adicipta Wirawan diteruskan dengan data angket siswa dan diakhiri dengan data pre tes dan post tes dari pertanyaan yang ada di aplikasi linimasa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Wawancara Langsung dengan Bpk. Adicipta Wirawan (15 Desember 2018)

Adicipta Raharja Wiryawan adalah seorang dosen dan desainer game. Salah satu board game yang pernah dirancang bersama tim adalah waroong wars. Waroong wars adalah salah satu juara dalam event nasional board game challenge 2015 yang diadakan grup Kompas, Gramedia bersama Gumara. Saat ini Waroong Wars telah menjadi cinderamata resmi dalam Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Adicipta Raharja Wiryawan merancang Linimasa Card Game pada tahun 2015, karena pada saat itu putra pertamanya Gilang yang sedang duduk dibangku kelas 4 SD mendapatkan remidi pada pelajaran Sejarah Indonesia. Saat itu beliau mengamati apa penyebabnya. Setelah dipelajari ternyata, putra Bapak Adicipta Wirawan cenderung belajar secara visual. Akhirnya Bapak Adicipta Wirawan melakukan riset dan mencari referensi dan berhasil mengembangkan Linimasa Card Game. Beliau bisa bermain sekaligus belajar sejarah Indonesia, dengan cara yang mudah dan lebih menyenangkan. Linimasa Card Game telah melalui proses ujicoba yang cukup panjang dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Ujicoba ini melibatkan para guru dan para siswa dari tingkat SD hingga tingkat SMP.

Pada tahun 2017 Linimasa Card Game telah diteliti oleh seorang guru dan saat itu ia memperoleh program pasca sarjana magister psikologi di Universitas Airlangga dan hasilnya adalah Linimasa Card Game mampu meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi sejarah Indonesia. Kini Linimasa Card Game telah melalui proses pengerjaan ilustrasi dimana proses pemberian ilustrasi dikerjakan oleh Alvin seorang alumni S1 Desain Komunikasi Visual IPB. Total

terdapat 40 gambar ilustrasi yang terdiri dari 20 gambar peristiwa sejarah dan 20 kartu gambar ilustrasi para tokoh. Linimasa Card Game juga dilengkapi dengan aplikasi yang bisa diunduh secara gratis di Google Play Store dimana terdapat 2 fitur utama yaitu kuis untuk mengukur tingkat pemahaman sejarah dan yang kedua adalah fitur augmented reality (A.R). Caranya cukup mudah yaitu cukup dengan memscan gambar maka akan muncul karakter bentuk animasi 3D lalu bisa langsung memainkannya.

Gambar 1 Penulis Dengan Pencipta Aplikasi Linimasa

Hasil penelitian Laksmi Puspitowardhani pada tahun 2017 menyatakan bahwa Linimasa Card Game berhasil meningkatkan pemahaman anak terhadap materi sejarah kelas V SD dan meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD. Oleh karena itu peneliti mencoba aplikasi Linimasanya di tingkat SMA. Di aplikasi Linimasa pada tahap awal berisi tentang materi kemerdekaan. Materi kemerdekaan ini membutuhkan tampilan yang menarik sehingga siswa dapat mengerti sehingga siswa dapat mengerti pentingnya belajar materi ini. Dalam penelitian Iswati Tristianik Mahasiswa S1 Unirow tahun 2018 materi kemerdekaan harus ditampilkan dengan menarik agar siswa memahami dengan baik mengingat pentingnya sejarah kemerdekaan ini bagi WNI. Oleh karena itu, aplikasi linimasa

ini menjadi salah satu jawaban untuk mengenalkan sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia pada siswa SMA.

2. Hasil Wawancara Tidak Langsung (Angket)

Tabel 1. Data angket siswa kelas X IPS C

No	Pertanyaan	Pendapat			
		Ya	%	Tidak	%
1.	Apakah anda menyukai pelajaran sejarah ?	23	68 %	12	34 %
2.	Apakah Anda setuju pelajaran sejarah menggunakan teknologi ?	35	100 %	0	0 %
3.	Apakah Anda mengetahui tentang aplikasi linimasa ?	21	60 %	14	40 %
4.	Apakah anda setuju menggunakan aplikasi linimasa untuk pembelajaran sejarah ?	28	80 %	7	20 %
5.	Apakah anda merasakan manfaat pembelajaran sejarah dengan aplikasi linimasa ?	35	100 %	0	0%

Penilaian prosedur pre tes dan post tes adalah suatu kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh guru untuk memperoleh informasi tentang pengetahuan, kemampuan, bakat, dan kepribadian siswa dengan seperangkat pertanyaan atau tugas yang direncanakan dengan memiliki

ketentuan atau jawaban yang dianggap benar, baik itu secara tertulis maupun lisan (Tim Lentera Kecil, 2016). Pertanyaan pre tes adalah pertanyaan yang dikerjakan dalam tes tulis sedangkan daftar pertanyaan post tes adalah pertanyaan yang dikerjakan langsung dalam aplikasi linimasa.

PEMBAHASAN

1 Analisis Aplikasi Linimasa

Terdapat 10 tokoh sejarah yaitu Bung Karno, Bung Hatta, Bung Tomo, Ki Hajar Dewantara, RA Kartini, Jenderal Sudirman, Letkol Suharto, Henry S Truman, WR Supratmandan Yos Sudarso. Di dalam aplikasi linimasa tidak hanya terdapat tokoh-tokoh tersebut di atas tetapi juga uraian mengenai beberapa peristiwa sejarah yang terjadi pada masa perjuangan kemerdekaan, seperti halnya Penyusunan Teks Proklamasi, Penembakan kapal milik Yos Sudarso, pengeboman Hiroshima dan Nagasaki, Pembuatan Lagu Indonesia Raya dan beberapa peristiwa lainnya. Pertanyaan yang muncul hanya berupa benar atau salah sehingga pemain aplikasi ini tidak kesulitan menjawab, setelah menjawab akan muncul penjelasan dari pertanyaan tersebut sehingga pemain bisa tahu peristiwa yang terjadi. Animasi dari aplikasi ini sangat menarik karena tidak berwujud gambar yang seram tapi gambar yang lucu dan menarik.

Aplikasi linimasa ini berpotensi sebagai sarana yang baik dalam pelajaran sejarah, guna peningkatan teknologi pada perkembangan zaman ini siswa mampu untuk mempelajari secara mudah dengan menjawab pertanyaan adapun dibalik pertanyaan tersebut terdapat penjelasan – penjabaran yang kongkrit, tingkat perkembangan Aplikasi Linimasa ini sangat berpengaruh pesat. Adapun data ceramah dengan terinstalnya aplikasi tersebut sangat pesat. Sebuah aplikasi

linimasa ini sangat berkualitas dan perlu dikembangkan lagi kemajuannya diperlukan kekonsistennannya dalam mengolah aplikasi tersebut. Aplikasi ini dapat menerapkan terori - terori yang cukup komplit dengan pengembangan para tokoh 3D, dan juga lengkap dengan tanggalnya.

2 Analisis Data Hasil Wawancara Tidak Langsung

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa dari 36 orang responden siswa X IPS C, 68 % siswa menyukai mata pelajaran sejarah dan 34 % siswa tidak menyukai mata pelajaran sejarah indonesia. 100 % siswa setuju menggunakan teknologi dalam mata pelajaran sejarah dan 0 % siswa tidak setuju menggunakan teknologi dalam mata pelajaran sejarah. 60 % siswa mengetahui tentang aplikasi linimasa dan 40 % siswa tidak mengetahui tentang aplikasi linimasa. 80 % siswa setuju menggunakan aplikasi linimasa pada mata pelajaran sejarah dan 20% siswa tidak setuju menggunakan aplikasi linimasa pada mata pelajaran sejarah. 100 % siswa merasakan manfaat dari adanya aplikasi linimasa pada mata pelajaran sejarah dan 0 % tidak merasakan manfaat dari adanya aplikasi linimasa.

3 Analisa Data Nilai Pre Tes dan Pos Tes

Berdasarkan tabel 2. Dapat diketahui bahwa dari 36 orang responden siswa X IPS C, sebanyak 29 orang siswa mendapatkan kenaikan nilai setelah menggunakan aplikasi linimasa. Sebanyak 4 siswa mendapatkan nilai tetap (tidak ada perubahan) setelah menggunakan aplikasi linimasa. Dan sebanyak 3 orang siswa justru mengalami penurunan nilai setelah menggunakan aplikasi linimasa.

Melalui data yang diperoleh dari tabel di atas bahwa pre tes dan pro tes sangat berpengaruh kepada pengetahuan dari siswa mengenai pembelajaran sejarah yang ada, adanya pre tes untuk mengetes siswa mampukan siswa dalam pembelajaran sejarah tanpa adanya bantuan teknologi sendiri dan hanya dapat secara manual dan dihasilkan hanya dari buku semata. Berbeda dengan post tes sendiri melalui pertanyaan dalam aplikasi Linimasa ini pertama – tama siswa mampu menjawab pertanyaan secara cepat dengan adanya waktu 30 detik, setelah itu jika siswa sudah dapat menjawab, di slide selanjutnya siswa dapat mengetahui adanya tokoh – tokoh dalam peristiwa tersebut dan tanggal – tanggalnya peristiwa itu terjadi. Serta aplikasi tersebut disertai dengan gambar- gambar tokoh baik secara 2D maupun 3D. Aplikasi ini sangat berpengaruh bagi siswa dengan tujuan yang terwujud adalah meminalisir peristiwa sejarah yang berdampak negative seperti halnya dalam peristiwa yang dimunculkan dalam aplikasi linimasa.

Tabel 3. Perbandingan Hasil Pre Tes dan PostTes

No	Keterangan	Jumlah	(%)
1	Naik	29	82%
2	Tetap	3	9%
3	Turun	3	9%

Berdasarkan data dari tabel 3 memastikan bahwa ada dampak yang signifikan dalam penggunaan aplikasi linimasa dimana 82 % nilai siswa naik sedangkan yang nilainya tetap hanya mencapai 9% dan siswa yang mengalami penurunan hanya mencapai 9%. Data ini membuktikan bahwa tenologi aplikasi linimasa mampu meningkatkan kemampuan anak memahami sejarah

karena tampilan yang menarik dan adanya kuis membuat siswa belajar mengerjakan soal dan juga terdapat pembahasan mengenai jawaban dari kuis tersebut.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Respon siswa terhadap Aplikasi Linimasa adalah mereka sangat menyukai aplikasi tersebut guna mereka menyukai yang lebih praktis dalam belajar sejarah juga dalam aplikasi tersebut terdapat game – game dari tokoh-tokoh yang ada dalam aplikasi tersebut.

Adapun hasil belajar siswa adalah naiknya nilai nilai dari yang semula tidak mengerti, memahami menjadi naik terdapat 80% kenaikan yang cukup signifikan, walaupun ada yang turun 10%, dan tetap 10%.

Saran

1. Aplikasi Linimasa ini perlu dipublikasikan lebih luas lagi agar para siswa dan Bapak Ibu guru pengajar dapat mengetahui betapa real dan berkwalitasnya aplikasi Linimasa tersebut, seperti halnya penambahan materi kerajaan-kerajan dan pra sejarah.
2. Aplikasi linimasa perlu adanya tinjauan variasi pertanyaan yang lebih banyak dalam pelajaran sejarah, seperti halnya terdapat pilihan ganda a sampai e tidak hanya pada jawaban benar atau salah.

DAFTAR PUSTAKA

- Hermawan. 2016. *Bab II Ilmu Sejarah dan Berpikir Sejarah*. Buku Sejarah Untuk SMA/MA Kelas X Kurikulum 2013 Yang Disempurnakan Peminatan Ilmu Sosial. Yudistira: Jakarta Timur.
- Iswati, Tristianik. 2018. *Penerapan Model Kooperatif Tipe STAD untuk meningkatkan Hasil Belajar IPS Materi Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Kelas V SDN Sidorejo 1 Tuban*. Skripsi. Tuban: Universitas PGRI Ronggolawe. Tidak Dipublikasikan.
- Puspitowardhani, Laksmi. 2017. *Penggunaan Metode Permainan Dengan Media Kartu Linimasa Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Materi Sejarah Maata Pelajaran IPS Siswa Kelas V SD Islam Al Ahzar 35 Surabaya*. Tesis. Surabaya: Universitas Airlangga. Tidak dipublikasikan.
- Redaksi AGSI.2011.”Dedi Sambas. Guru Terpencil Yang Berprestasi”. AGSI Jurnal Pendidikan Sejarah Edisi ke 3/april-juni 2011 hal.20-22, ISSN 2087-2690.
- Saraswati, Ufi. 2016. *Bab III Penelitian dan Penulisan Sejarah*. Buku Sejarah Untuk SMA/MA Kelas X Kurikulum 2013 Yang Disempurnakan Peminatan Ilmu Sosial. Yudistira: Jakarta Timur.
- Tim Lentera Kecil. 2016. *Penilaian Pre Tes dan Post Tes*. <https://lenterakecil.com/penilaian-pre-test-dan-post-test/>. [diakses tanggal 10 januari 2018]
- Wirawan, Adicipta. 2018. *Linimasa Sejarah Indonesia Card Game*. Brosur. Surabaya: Mekani Motion.
- Wirawan, Adicipta. 2018. *Kuis dan AR Linimasa Sejarah Indonesia Card*

Game. www.Googleplay.com.
[diakses tanggal 7 januari 2018].

Narasumber wawancara Bpk Adicipta
Wirawan Pada Tanggal 15
Desember 2019 di Surabaya